

ЎЗБЕКИСТОНДА ОРГАНИК МАҲСУЛОТЛАР ЕТИШТИРИЛИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАМОИЛЛАРИ

Сагдиев М.Т.

Алимова Р.А. ТошДАУ “Биокимё ва физиология” кафедраси доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186960>

Аннотация. Экологик хавфсизлик органик маҳсулот етиштириши қишлоқ хўжаликнинг мева-сабзавотчилик йўналишига жуда зарур бўлиб бу маҳсулотлар витаминларнинг, ферментларнинг, углеводларнинг, минерал моддаларнинг асосий манбаи ҳисобланади.

Ўзбекистонда мева-сабзавот етиштиришининг имконияти ва сув ресурсларидан фойдаланишининг тежамкор усуллари қўллаб, органик маҳсулотларини етиштириши ва ривожлантиришдан иборат. Сабзавот етиштириши хўжаликларини юқори унумли тупроқларда амалга ошириши тавсия этилади.

Органик сабзавотчиликнинг асосий элементи сабзавот озуқа ва сабзавот ўтчил даладарда алмашлаб экишни жорий этиши, унда бир йиллик ёки кўп йиллик дуккакли-донли ўсимликларни етиштириб улар ёрдамида азотли озуқа билан таъминланиб, сабзавотларнинг органик деҳқончилигини ташиқил этишдан иборат.

Калит сўзлар: органик маҳсулот, фермер хўжаликлари, сифатли мева-сабзавот ва полиз экинлари, маҳсулотларни сақлаш, алмашлаб экиши, оптимал гранулометриқ таркиб.

Аннотация. Экологическая безопасность очень важна при выращивании органической продукции в плодовоощном направлении сельского хозяйства, эта продукция является основным источником витаминов, ферментов, углеводов и минеральных веществ.

Это возможность выращивания фруктов и овощей в Узбекистане и использования экономичных методов использования водных ресурсов, выращивания и разработки органической продукции.

Основным элементом органического овощеводства является внедрение поперемных посадок овощных кормов и овощных травянистых полей, выращивание однолетних или многолетних бобовых растений и обеспечение почвы азотистыми питательными веществами.

Ключевые слова: органический продукт, фермерские хозяйства, качественные плодовоощные культуры, хранение продукции, севооборот, оптимальный гранулометрический состав.

Abstract. This is an opportunity to grow fruits and vegetables in Uzbekistan and use economical methods of using water resources, growing and developing organic products. Vegetable farms are recommended to be carried out on highly fertile soils.

The main element of organic vegetable growing is the introduction of alternate planting of vegetable fodder and vegetable grass fields, growing annual or perennial legumes and providing them with nitrogenous nutrients, organizing organic vegetable farming.

Key words: organic product, farms, quality fruit and vegetable crops, storage of products, crop rotation, optimal granulometric composition.

Кириш.

Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг ўринбосари О.Мустафоев, БМТнинг Жануб-жануб ҳамкорлиги бошқармаси араб, Европа ва МДХ давлатлари бўйича худудий бўлими раҳбари Э.Бахшиш ва бошқалар Ўзбекистонда амалга оширилган изчил ислохотлар натижасида аҳолининг мева-сабзавот ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи ички имкониятлар ҳисобидан қопланиши баробарида, экспорт салоҳияти ҳам ошиб бораётганини таъкидлади. 180 турдан ортиқ мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида тайёрланган маҳсулотлар дунёнинг ўнлаб давлатларига экспорт қилинаётгани бунинг исботидир. Мамлакатимизда яратилган қулай шарт-шароит, имтиёзлар ҳамда деҳқону фермерларнинг фидокорона меҳнати туфайли барча турдаги қишлоқ хўжалиги экинларидан ҳар йили мўл ва сифатли ҳосил етиштирилмоқда.

Экологик хавфсизлик органик маҳсулот етиштириш қишлоқ хўжаликнинг мева-сабзавотчилик йўналишига жуда зарур бўлиб бу маҳсулотлар витаминларнинг, ферментларнинг, углеводларнинг, минерал моддаларнинг асосий манбаи ҳисобланади.

Улар антиоксидантларга бой бўлиб, инсон организмни кўпгина касалликлардан ҳоли қилади. Ҳозирги кунда органик қишлоқ хўжалик- дунё тренди бўлиб, 172 та давлат амалиётида қўлланилмоқда. Органик маҳсулот етиштириш бўйича Европа ва шимолий Америка қарвонбоши ҳисобланиб, уларнинг маҳсулотлари АҚШ, Германия, Буюк Британия, Франция ва Европа иттифоқи мамлакатлари асосий экспортёр деб тан олинади. Дунёда 43,5 млн гектар майдонда органик қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштирилади.

Ўзбекистон табиий ресурслари (табиий иқлим шароити, ҳарорати, чучук суви, намлиги, ўзлаштириладиган ерлари) мавжуд бўлиб, органик қишлоқ хўжалигини ривожлантириш орқали дунё бозоридан ўрин олиши имкониятига эга эканлигини эътироф этилади.

Иزلанишларнинг мақсади Ўзбекистонда органик маҳсулотларини етиштиришни ривожлантириш келажагини аниқлашдан иборатдир.

Иزلанишлар натижалари

Ўзбекистон сабзавотчилик ва полизчилик илмий текшириш институти 50 йил давомида сабзавотчилик фермер хўжаликларини ташкил этиш ва сабзавот-полиз маҳсулотларини сифатини яхшилаш ҳамда шу қаторда органик маҳсулот етиштириш учун катта илмий ва амалий ишлар олиб боради. Сабзавотларни алмашлаб экишни жорий қилиш орқали, сифатли сабзавот ва полиз маҳсулотлари етиштиришнинг муҳимлиги аниқланди. (1,2,5). Органик маҳсулот етиштиришда янги сортлар ва гибридларнинг селекцияси муҳим аҳамият касб этади. Сермаҳсул янги гибридлар кучли илдиз тизими туфайли тупроқ унумдорлигини ўзлаштириб сунъий ўғитларга муҳтожлиги йўқолади. Ўзбекистон сабзавотчилик ва полизчилик илмий текшириш институти селекционер олимлари Н.Н.Балашев, В.И.Зуев, Б.Б.Азимов, А.Обидов М.Аманова ва бошқалар сабзавотларнинг маҳаллий сортлари ва гибридларини ишлаб чиқаришга жорий қилиб улардаги нитратлар ва радионуклидлар кам тўпланишини аниқлаганлар (3). Карам, сабзи, лавлаги, пиёзларнинг маҳаллий сортлари ва гибридлари тупроқ унумдорлигини яхши ўзлаштириб юқори биокимёвий сифатга эга бўладилар ва қишқи мавсумда четдан келтирилган аналогларига нисбатан яхши сақланадилар.(6,7).

Органик сабзавотчиликни ташкил этишда ер майдони танлашга алоҳида аҳамият қаратилади, шу билан бир қаторда тупроқ унумдорлигини оширишга ва милиоратив тизимни йўлга қўйишга ҳам эътибор қаратадилар. Рентабел сабзавот етиштиришда сув

режимини бошқарган ҳолда, тупроқни қуруқ ҳолатида суғориш, алмашлаб экиш усуллари қўллаш орқали эришилади. Шунинг учун текис рельеф, ишончли сув манбаалари кучли (20-25см) гумус қатлами, шўрланишдан ҳоли бўлган ҳолда, нейтрал рН кўрсаткичи (6,0-7,0) муҳитда оптимал гранулометриқ таркибни ўрганиш орқали келажак сабзавотчилик хўжаликларида органик маҳсулот етиштирилади.(4).

Илмий изланишлар давомида аниқланишича кўп йиллик ўтлар ва сидератларнинг юзаси тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишга ижобий таъсир кўрсатади. Сизот сувлари таркибидаги нитратлар миқдорини камайтириши туфайли сабзавот маҳсулотлари сифатига ижобий таъсир кўрсатилади. Шунинг учун ер ресурсларини органик маҳсулот етиштиришга тайёрлашда сабзавот ўтли, емли ёки дуккакли ва донли экинлар билан алмашлаб экишни жорий этиш зарур бўлади (беда, нўхот, мош, ловия, соя ва бошқалар тавсия этилади).

Органик ўғитларни танқислигини тўлдириш учун маҳаллий ўғитларни кенг қўламда ишлатишни тақазо қиламиз, яъни хашакларни, кулларни, дарахтларни қипиғларини ва пўстини ҳамда торф асосидаги биокомпостларни ва биогумусни тавсия этамиз. Органик ўғитларни танқислигини янада тўлдириш мақсадида сабзавотчиликда табиий ўсишни бошқарувчи препаратлардан Гумматлар, Эпин, Циркон, Учқун, Мадад, Бион ва бошқаларни тавсия этамиз. Улар ўз навбатида минералларни яхши ўзлаштирилишига ёрдам берадилар (3).

Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сифати ва ҳавфсизлигини таъминлаш норматив-ҳуқуқ асосларини ишлаб чиқиш техник бошқаришни ҳамда стандартлаштиришни имконини беради. Хар бир озиқ-овқат маҳсулотига техник регламентлар ишлаб чиқилади ва сифат кўрсаткичлари стандартларда белгиланади. Ушбу ҳужжат ҳамisha қўлланилади, яъни маҳсулот сифати бозор қатнашчилари ёрдамида шаклланади.

Органик сабзавот маҳсулотларини сифатли, рақобатбардош ишлаб чиқаришда қайта ишлаш учун қонун лойиҳаларини давлатнинг норматив-ҳуқуқ актлари ва техник регламентлари асосида тайёрланади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларини раҳбатлантиришни йўлга қўйиш, уни қайта ишлаш ва сотиш орқали паст ва ўрта даромад олувчи аҳолини юқори нархларда сотиш имконини беради.

Ҳозирги кунда кўпгина қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар баъзи сабаблар туфайли органик маҳсулот етиштиришга ўта олмайдилар. Бунинг сабаби:

- биринчидан инвестицион ресурсларнинг қимматлилиги;
- органик маҳсулотларнинг сертификатлашнинг мураккаблиги ва бозор чегараланганлиги туфайли;
- мамлакатда органик маҳсулотларни ривожлантиришда нарх-навони чегараланганлиги, потенциал истеъмолчиларни географик жойлашуви сабабли ишлаб чиқарувчилар юқори сифатни таъминлай олмайдилар;
- органик маҳсулот ишлаб чиқариш (экологик тоза) алоҳида қонуний бошқаришни талаб қилади, чунки ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологиялар ананавий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришдан тубдан фарқ қилади. Хусусан агрокимёвий препаратлар пестицидлар, антибиотиклар ишлатишни чегараланади;
- Ўзбекистонда қандай қишлоқ хўжалик маҳсулотни органик маҳсулоти деб ҳисоблаш кераклигини қонун орқали аниқланилади;

-хуқуқ-асосларини бошқаришни органик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ва ижро ҳокимиятини, маҳаллий ўзини бошқарувчи органларнинг ваколатларини тўлиқ аниқлаш керак.

-органик маҳсулотларини етиштирувчиларнинг ягона давлат рестирига киритиш назарда тутилади.

-органик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда бошқаришни хуқуқ-асосларини йўлга қўйиш, органик маҳсулотни график кўринишини белгиланади.

-органик маҳсулот ишлаб чиқаришда кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантириб, бозордан инсофсиз ишлаб чиқарувчиларни чиқариб ташлаш орқали маҳаллий маҳсулотларни рақобатдошлигини ошириш;

-органик маҳсулотларни етиштирувчиларнинг реесторини яратиш туфайли маҳаллий маҳсулотларини рақобатдошлигини ошириб бозор иқтисодиётида ноинсоф ишлаб чиқарувчиларни сиқиб чиқариш, ундан ташқари органик маҳсулот етиштирувчиларни давлат реесторини электрон тарзда шакллантириш;

-келажакда молиялаштиришни йўлга қўйиб қонун қабул қилинса органик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари дунё бозорида ўз ўрнини топиши 2025-2030 йилларга мўлжалланади.

Хулоса.

1.Ўзбекистонда мева-сабзавот етиштиришнинг имконияти ва сув ресурсларидан фойдаланишнинг тежамкор усулларини қўллаб, органик маҳсулотларини етиштириш ва ривожлантиришдан иборат. Сабзавот етиштириш хўжаликларини юқори унумли тупроқларда амалга ошириш тавсия этилади.

2.Органик сабзавотчиликнинг асосий элементи сабзавот озуқа ва сабзавот ўтчил далаларда алмашлаб экишни жорий этиш,унга бир йиллик ёки кўп йиллик дуккакли-донли ўсимликларни етиштириб улар ёрдамида азотли озуқа билан таъминланиб, сабзавотларнинг органик деҳқончилигини ташкил этишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Борисов В.А. Система удобрений овощных культур М.ФГБНУ. Росинформагротех. 2016. 394 с.
2. Литвинов С.С. Научные основы современного овощеводство Москва.РАСХН-ВНИИО 2008. 476с.
3. Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований М. "Колос" 1980. 365с.
4. Зуев В.И. ва бошқалар Овощеводство Т. 2009. 386с.
5. Балашев Н.Н. Выращивание овощей в условиях орошения М. "Колос" 1976. 303с.
6. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Т.2012.120 б.
7. Сагдиев М.Т., Алимова Р.А. Ўсишни бошқарувчи препаратларни бодринг ҳосилдорлиги ва сифатига таъсири. 2025. 6с.